

СОСТОЯНИЕ КАДМИЯ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ ОГАРКА И ЦЕМЕНТАЦИЯ КАДМИЯ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ

Холмухаммадиев Абдуҳолиқ Маҳаммади ўғли. Ассистент

Муҳаммадиев Элбек Мирза ўғли. Ассистент

Чоршанбиев Шахрух Баҳром ўғли. Ассистент

Эгамбердиев Аброр Абдурахмон ўғли . Ассистент

Эргашев Акрам Холмўминович. Старший преподаватель

Термезский государственный инженерно-агротехнологический университет.

Тел.: +99 899 333 99 22

shohruhchorshanbiyev7@gmail.com.

Аннотация: В статье рассматриваются формы нахождения кадмия в цинковых огарках и вельцокислах, его растворимость в различных условиях, а также методы извлечения кадмия и меди из растворов с применением цинковой пыли путем цементации в гидрометаллургии цинка.

Ключевые слова : огарке, кадмий, CdO , $CdSO_4$, температуры, пульпы, кадмия , содержится, концентрации, серной кислоты, извлечение, раствор, меди из цинковых растворов, осаждают из растворов, осадителя,

Этой системе цинк является анодом, а более электроположительные примеси – катодом. В огарке кадмий находится в виде: CdO , $CdSO_4$, $2CdO \cdot SiO_2$, $CdO \cdot Fe_2O_3$ и CdS . CdO легко растворяется в слабых растворах серной кислоты. Скорость растворения зависит от концентрации кислоты, температуры и скорости перемешивания пульпы. По данным А.Л. Цефта, при двухчасовом выщелачивании в растворе, содержащем 5 г/л H_2SO_4 , на холоде CdO растворяется полностью.

$CdSO_4$ хорошо растворяется в воде. В цинковых кеках водорастворимого кадмия содержится 0,01...0,05 %. Это – растворившийся, но не отмытый кадмий. $2CdO \cdot SiO_2$ хорошо растворяется в разбавленной серной кислоте, например, при концентрации 5 г/л серной кислоты за 2 ч при 18

°С переходит в раствор 90 %, а при 90 °С – 100 % кадмия. CdO Al₂O₃ при обжиге не образуется.

CdO Fe₂O₃ в слабых растворах H₂SO₄ практически нерастворим: по данным А.Л. Цефта, при температуре 40 °С, продолжительности 2 ч и концентрации серной кислоты 100 г/л растворяется 3,5 % кадмия. CdS при выщелачивании огарка практически нерастворим: при концентрации серной кислоты в растворе 100 г/л, температуре 40 °С и продолжительности 2 ч растворяется 2,8 % кадмия.

При выщелачивании цинкового огарка извлечение кадмия в раствор составляет 65...80 % в зависимости от крупности и состава огарка (чем крупнее огарок, тем хуже выщелачивание). При вельцевании цинковых кеков кадмий вместе со свинцом и цинком восстанавливается и отгоняется. В вельцокислах кадмий находится в виде CdO, CdS, CdSO₄. При выщелачивании вельцокислов в раствор переходит 70...85 % кадмия. Остальной кадмий вместе со свинцовым кеком поступает в шихту свинцовой плавки.

В результате выщелачивания огарка и вельцокиси получается нейтральный раствор, содержащий 0,15...1,3 (обычно 0,2...0,6) г/л кадмия, откуда он извлекается цементацией.

В гидрометаллургическом производстве цинка при нейтральном выщелачивании огарка часть примесей (железо, мышьяк, сурьма и др.) выпадает из раствора в осадок и удаляется с остатком от выщелачивания – цинковым кеком. Кадмий, медь и некоторые другие компоненты остаются в растворе и требуют специальных методов осаждения.

Процесс извлечения кадмия и меди из цинковых растворов называют очисткой раствора от этих примесей, а полученный продукт – медно-кадмиевым кеком. Вопросу извлечения кадмия и меди из раствора уделяют большое внимание, потому что заметное их присутствие в электролите делает неосуществимым процесс электролиза цинка и потому что на меднокадмиевых кеках главным образом базируется производство кадмия.

Медь и кадмий осаждают из растворов методом вытеснения их более электроотрицательными металлами, создающими высокое перенапряжение водорода. Во избежание загрязнения цинкового электролита дополнительными примесями в качестве осадителя применяют цинковую пыль. Протекают окислительно-восстановительные реакции

При цементации кадмия и меди цинком система металлосадитель – осаждаемый металл представляет систему короткозамкнутых пар с определенной силой тока и разностью потенциалов.

Процесс цементации меди и кадмия можно представить следующим образом: цинкосадитель всегда содержит примеси более электроположительных металлов. Следовательно, при погружении в раствор образуются короткозамкнутые пары. Обычно цинк содержит примесей от сотых долей до 1,5 %, в том числе свинец, медь, кадмий и др. В этой системе цинк является анодом, а более электроположительные примеси – катодом.

При работе этих микрогальванических пар цинк растворяется, а на катодных участках происходит разряд катионов в соответствии с их электродными потенциалами и перенапряжением водорода на них.

При цементации кадмия часто наблюдается обратное растворение осаждаемого металла. Объясняется это следующим:

1) цементный осадок – кадмий – контактирует с более благородными металлами при нарушении его контакта с цинком;

2) наличием в исходном растворе взвеси твердых частиц и кислорода.

Для стабилизации цементного осадка в промышленных условиях в очищенный раствор подают большой избыток цинковой пыли. Для примера рассмотрим механизм обратного растворения кадмия в присутствии меди. Цементный осадок меди на цинке имеет рыхлую структуру и легко осыпается, тогда как кадмий осаждается в виде плотной губки и прочно сцепляется с медью. При цементации в агитаторах часть связанных в губке меди и кадмия отделяются от цинка, в результате чего образуется гальваническая пара медь–кадмий, где кадмий – анод, а медь – катод. Для осаждения кадмия требуется значительный избыток цинковой пыли. Скорость обратного растворения кадмия зависит также от количества присутствующего в растворе кислорода, она тем больше, чем больше кислорода в растворе. Поэтому при цементации используют чаны с механическим перемешиванием.

Заключение

Извлечение кадмия из цинковых производств имеет важное промышленное значение. Наиболее эффективным способом является цементация с использованием цинковой пыли, обеспечивающая осаждение кадмия и меди. Однако процесс сопровождается сложностями, такими как обратное растворение кадмия и влияние кислорода. Для повышения выхода кадмия применяются механическое перемешивание и избыток осадителя, что стабилизирует получаемый продукт.

Использованная литература

- 1.Зеликман А.Н., Вольдман Г.М., Беляевская Л.В. Теория гидрометаллургических процессов. М.: Metallurgy, 1983. 423 с.
- 2.Кипящий слой в цветной металлургии/ Д.Н. Клушин, Ф.А. Мызенков, Г.Я.
- 3.Лейзерович и др. – М.: Metallurgy, 1978. 279 с.
- 4.Лакерник М.М. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М.: Metallurgy, 1971. 296 с.
- 5.Лакерник М.М., Пахомова Г.Н. Металлургия цинка и кадмия. М.: Metallurgy, 1969. 486 с.
- 6.Левин А.И. Электрохимия цветных металлов. М.: Metallurgy, 1982. 255 с.
- 7.Лоскутов Ф.М. Металлургия свинца и цинка. М.: Metallurgizdat, 1956. 480 с.
- 8.Романтеев Ю.П. Металлургия цинка. Алма-Ата: КазНТУ, 1999. 128 с.
- 9.Снурников А.П. Гидрометаллургия цинка. М.: Metallurgy, 1981. 384 с.
- 10.Шиврин Г.Н. Металлургия свинца и цинка. М.: Metallurgy, 1982. 352 с